

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

8. Миртожисв М. Ноагентив феъллар ҳақида. Ўзбек тили ва адабиёти. – 2004. – 4-сон. – 32-34 -б.

O‘ZBEK ZAMONAVIY TILSHUNOSLIGIDA DEYKSIS HODISASINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Negmatova Mumtozbeginm Ulug‘bek qizi,
TDTU tayanch doktoranti
negmatovamumtozbeginm@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada deyxsis hodisasi, uning paydo bo‘lishi, shakllanishi va ahamiyati o‘rganiladi. Shuningdek, bugungi kungacha jahon va o‘zbek tilshunosligida tadqiq etilganlik darajasi ham o‘rganilib, uning tilshunoslik, xususan, zamonaviy o‘zbek tilshunosligi fani doirasidagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Deyksis, deyktik iboralar, ko‘rsatkich maydon, pragmatika, diskurs, lisoniy belgi, zamon deyxsis, makon deyxsis, ijtimoiy deyxsis.

Abstract. This article examines the phenomenon of deixis, its emergence, formation, and significance. It also examines the level of research in the world and Uzbek linguistics to date, and examines its significance within linguistics, in particular, modern Uzbek linguistics.

Key words: Deixis, deictic expressions, indicative field, pragmatics, discourse, linguistic sign, deixis of time, deixis of space, social deixis.

Hozirgi davrda jamiyat tez sur‘atlarda rivojlanar ekan, tilshunoslikda ham ilgari yetarlicha o‘rganilmagan yo‘nalishlar ilmiy tadqiqot doirasiga kirib kelmoqda. Turli xil yangicha qarashlar, yangidan yangi olimlar va yangi terminlar bu fanning yanada rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida shakllangan pragmatika yo‘nalishi bugungi kunda ham ko‘plab olimlar e‘tiborida bo‘lib, unda yangi ilmiy yondashuv va atamalar muntazam ravishda taklif etilmoqda.

Xususan, tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan pragmatika til birliklarining nafaqat lug‘aviy va grammatik ma‘nosini, balki ularning qo‘llanish jarayonidagi kommunikativ vazifalarini ham o‘rganadi. Pragmatikaning asosiy tadqiq obyektlaridan biri – deyxsisdir. U til birliklarining ma‘nosi nutq vaziyatiga, ya‘ni so‘zlovchining shaxsi, vaqti va joyiga bog‘liq ravishda shakllanishini ifodalaydi.

O‘zbek zamonaviy tilshunosligida deyxsis hodisasini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, o‘zbek tilida deyktik birliklarning ko‘p qirrali xususiyatlari mavjud bo‘lib, ular muloqotning samaradorligi, nutq madaniyati, tarjima va diplomatik aloqalarda muhim rol o‘ynaydi.

“Deyksis” atamasi tilshunoslikka ilk bor 1934-yilda nemis olimi K.Byuler tomonidan kiritilgan bo‘lib, u bu hodisani tilning “ko‘rsatish” funksiyasi bilan bog‘laydi. U o‘zining “*Sprachtheore*” asarida deyxsis terminini ilka bora qo‘llagan va uning ahamiyatini qayd etgan. U “Organon modeli”da tilning uch asosiy funksiyasini aniqlab beradi. Ular **ifoda**, **ko‘rsatish** va **apellyatsiya bo‘lib**, aynan ko‘rsatish vazifasi doirasida u **deyxsis** tushunchasini chuqur o‘rganadi. Byuler deyxsisni “**ko‘rsatish so‘zlari va nutq vaziyatiga bog‘liq til birliklari**” sifatida

ta'riflaydi. U tilning markazi sifatida **“Origo”** (nutq subyekti – ya'ni “men, bu yerda, hozir”) tushunchasini kiritadi. [Byuler, 1934.29-30-b].

Byulerning ilmiy izlanishlarini Ch.Pirs, Ch.Morris, Levinson va Lyons davom ettirib, deyksisning ahamiyati va qo'llanish doirasini keng tadqiq etishadi.

Xususan, Lyonsning *Semantika* kitobida deyksis semantikaning markaziy tushunchasi sifatida ko'riladi. U deyktik markazni semantik jihatdan tahlil qilib, **so'zlovchi nuqtai nazarini** asosiy koordinata sifatida belgilaydi. Til tizimidagi qator hodisalarni faqatgina ularning yuzma-yuz muloqot sharoitida shakllanishi inobatga olingandagina tavsiflash mumkin. Bu ayniqsa deyksis hodisasi talqinida yaqqol ko'zga tashlanadi. [Lyons, 1977. 637-b]

Fillmore esa Byulerning “origo” konsepsiyasini rivojlantirib, **“deyktik markaz”** tushunchasini fanga kiritadi. Unga ko'ra, har bir nutqda “men-hozir-bu yer” koordinatasi mavjud va boshqa barcha deyktik birliklar shu markazga bog'liq. Shuningdek, Fillmore deyksisni kognitiv lingvistika doirasida ham tadqiq etgan.[Fillmore, 1971. 42-b]

Levinsonning ta'kidlashicha, deyksis muloqot jarayoni va matnni tahlil qilish bilan uzviy bog'liqdir.[Levinson, 1983.54-b] deb hisoblaydi.Uning deyksis borasidagi tadqiqotlarining natijasi o'laroq, bu ko'rsatkichlar 5 turga ajratiladi.

1. Shaxs deiksisi (men, sen)
2. Makon deiksisi (*shu yerda, bu yerda*)
3. Zamon deiksisi (*hozir, keyin*)
4. Nutq deiksisi (*yuqorida ta'kidlanganidek*)
5. Ijtimoiy deiksisi (*sir, janob*) va hokozo.

Deyksis hodisasini ozbek tilida tadqiq qilar ekanmiz, biz o'zbek tilida deyktik birliklar boy va xilma-xilligiga duch kelamiz. Shaxs olmoshlari (*men, sen, u, biz, sizlar*), ko'rsatish olmoshlari (*bu, shu, ana, o'sha*), vaqt ifodalovchi birliklar (*bugun, hozir, kecha, ertaga*) va ijtimoiy murojaat shakllari (*siz, janoblari, hurmatli*) deyksis hodisasining asosiy ko'rinishlarini tashkil etadi.

Bugungi kunda o'zbek zamonaviy tilshunosligida deyksis pragmatika doirasida keng o'rganilmoqda. Sh.Safarov pragmatik lingvistika tadqiqotlarida deyksisning muloqotdagi o'rni muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, har qanday muloqotda makon va zamon omillari e'tibordan chetda qolmasligi kerak. [Safarov, 2008.164-b].

N.Mahmudovning ilmiy izlanishlari esa olmosh doirasida bo'lib, Olimning fikricha, “deyksis belgilarning mohiyati shundan iboratki, ular mazmunni – voqea, belgi, narsalarni bevosita ifodalamaydi, balki, ularga ishora, havola qiladi. Shunga ko'ra ularni mazmunan kuchsiz, bo'sh so'zlar sifatida qarash mumkin” [Mahmudov, 1991. 18-b].

Shuningdek o'zbek tilshunosligi olimlaridan Sh. Rahmatullayev, M.Hakimov, A.Shermatov kabilar deyksis hodisasini tadqiq va tahlil etib o'zbek tilshunosligida yangi qarashlar kirib kelishiga sabab bo'lishgan.

Umuman olganda, deyksis hodisasi qaysi holatda yuzaga keladi kabi savollarning javobi o'laroq, adabiyotda, xususan, she'riy nutqda uchraydigan “men” va “sen” olmoshlarini misol keltirishimiz mumkin. Ko'p hollarda ular umumlashtiruvchi yoki ramziy ma'noda qo'llanadi. Masalan, Alisher Navoiyning

gʻazallarida *sen* sevgili timsoli, *men* esa oshiq ramzi sifatida keladi. Shuningdek, OAV jurnalistik matnlarida “*hozirgi kunda, bugun mamlakatimizda*” kabi vaqt deysislarini keng ishlatiladi. Kundalik muloqotda ham deysisning ahamiyati katta boʻlib “*Mana bu yerda kutib turing*” kabi gaplar kontekstsiz oʻz maʼnosini yoʻqotadi.

Oʻzbek tilshunosligida deysisni chuqur oʻrganish bir nechta sohalarda amaliy ahamiyatga ega:

1. **Nutqni toʻgʻri talqin qilishda deysisning ahamiyati katta boʻlib, agarda deysisning birliklar notoʻgʻri tushunilsa, muloqot samaradorligi buzilishi kuzatiladi.** Shu bois, tilshunoslikda kontekstsiz maʼnoni izohlash mumkin emas.

2. **Tarjima jarayonida ham deysisning ahamiyati nihoyatda katta boʻlib, agarda deysisning birliklar bu jarayonda notoʻgʻri ifodalansa tarjimada katta muammo tugʻdirishi mumkin.** Masalan, inglizchadagi *this* va *that* soʻzlari oʻzbekchadagi *bu, shu, ana, oʻsha* soʻzlari bilan kontekstga qarab farqlanadi.

3. **Til oʻqitishda ham deysis birmuncha ahamiyat kasb etadi.** Masalan, oʻzbek tilini oʻrganayotgan chet elliklar uchun *hozir, keyin, kecha* kabi vaqt deysislar murakkab boʻlib tuyuladi. Ularni tushuntirish pragmatika asosida amalga oshiriladi.

4. **Ayniqsa, Diplomatik va siyosiy nutqda deysisning ahamiyatini yuqori ekanligini inkor eta olamaymiz.** Bilamizki, siyosatchilar nutqida deysisning birliklar muayyan maqsadga xizmat qiladi. Shu sababdan ushbu birliklarni nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ishlatmoq lozim. Masalan: “*Bizning xalqimiz, bugungi kun, ertangi kelajak*” iboralari siyosiy ritorikaning pragmatik vositalaridir.

Umuman olganda, deysis hodisasi zamonaviy tilshunoslikda dolzarb yoʻnalishlardan biri sifatida qaralib, uni chuqur oʻrganish tilning pragmatik imkoniyatlarini yanada ochib beradi. Oʻzbek tilida mavjud deysisning birliklar nafaqat grammatik tizimni, balki milliy nutq madaniyatini ham yoritadi. Zamonaviy oʻzbek tilshunosligida deysisning chuqur tadqiq etilishi tarjima nazariyasi, til oʻqitish metodikasi, muloqot madaniyati va siyosiy-diplomatik diskursni tahlil etishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar

1. Byuler, K. (1934). *Sprachtheorie*. Jena. (English trans.: *Theory of Language*, 1990).

2. Fillmore, C. (1971). *Santa Cruz Lectures on Deixis*. Indiana University Linguistics Club.

3. Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge University Press.

4. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.

5. Hakimov M (2013). Oʻzbek pragmalingsistikasi asoslari. Toshkent. Akademya nashri.

6. Madvaliyev A. (2006). Oʻzbek tilining izohli lugʻati. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi

7. Mahmudov N(1991). Ergash gaplarning tabiati va tasnifi masalasi. Oʻzbek tili va adabiyoti

8. Safarov Sh (2008). Pragmalingsvistika. Toshkent. Fan.

9. Rahmatullayev Sh. (1992) Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent.